

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ РИСА В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Аберкулов Мардан Нурбаевич¹, Абиллаев Уразбай²

¹Профессор кафедры Экологии и ботаники Ташкентского государственного аграрного университета,

²Советник директора Каракалпакского научно-производственного объединения зерна и риса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177379>

Аннотация. Для отбора и использования образцов, пригодных для условий Каракалпакстана, было проверено более 190 образцов риса. В эксперименте образцы коллекции, привезенные из разных эколого-географических регионов, были изучены по агrobiологическим показателям и оценены по продуктивности. Отобранные по положительным показателям образцы исследовали в различных искусственных стрессовых условиях и отобрали наиболее устойчивые. В результате были выбраны солеустойчивые доноры (Алмаз; Д-11(Д-205); Д-169(Д-8)(Д-9)(3); Д-120 (Д-135); Д-143. отб. Шарм). В 1,5% растворе NaCl они имели всхожесть 70-81,2%. Выделены образцы сортов Гулистан, Нукус-70 и 69-84-4, устойчивые к местным расам *Pyricularia oryzae* L.. Их восприимчивость к заболеванию не превышает 3,0%. В качестве родительских форм в селекции используются особи, устойчивые к соли и болезням.

Ключевые слова: Сорт, длиннозерный, гибрид, питомник, сортоиспытание, отбор, адаптация, селекция, оценка, солеустойчивый, скороспелый, очень скороспелый, стрессовый фактор.

Annotatsiya. Sholining Qoraqolpog'iston sharoitiga mos namunalarni tanlash va ulardan foydalanish uchun 190 dan ortiq namunalar sinab ko'rildi. Tajribada har xil ekologo-geografik hududlardan keltirilgan kolleksiya namunalari agrobiologik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganilib, ular mahsuldorligi bo'yicha baholandi. Ijobiy ko'rsatkichlari bo'yicha tanlab olingan namunalar har xil su'niy stress sharoitlarda o'rganilib eng chidamlilari ajratib olindi. Natijasida sho'rga chidamli donorlar (Almaz; D-11(D-205); D-169(D-8) (D-9)(3); D-120 (D-135); D-143. отб. Шарм) tanlab olindi. Ular 1,5% NaCl eritmasida 70-81,2% unuvchanlikka ega bo'lishdi. *Pyricularia oryzae* L. qo'ziqorinining mahalliy irqilariga chidamli Gulistan, Nukus-70 va 69-84-4 nav namunalari ajratib olindi. Ularning kasallikka beriluvchanligi 3,0% dan oshmaydi. Tuzga va kasallikka chidamli namunalar chatishtirishda ota va ona sifatida ishlatiladi.

Kalit so'zlar: nav, uzun donli, duragay, pitomniklar, nav sinovi, kolleksiya, adaptatsiya, tanlash, baholash, sho'rga chidamlilik, ertapisharlik, o'ta tez pisharlik, stress omil.

Annotation. More than 190 rice samples were tested to select and use samples suitable for the conditions of Karakalpakstan. In the experiment, samples of the collection brought from different eco-geographical regions were studied for agrobiological indicators and assessed for productivity. Samples selected for positive indicators were examined in various artificial stress conditions and the most resistant ones were selected. As a result, salt-resistant donors were selected (Almaz; D-11 (D-205); D-169 (D-8) (D-9) (3); D-120 (D-135); D-143. Sharm selection). In 1.5% NaCl solution, they had a germination rate of 70-81.2%. Samples of the

*Gulistan, Nukus-70 and 69-84-4 varieties resistant to local races of *Pyricularia oryzae* L. were isolated. Their susceptibility to the disease does not exceed 3.0%. Individuals resistant to salt and diseases are used as parental forms in selection.*

Keywords: *Variety, long-grain, hybrid, nursery, variety testing, selection, adaptation, breeding, evaluation, salt-tolerant, early ripening, very early ripening, stress factor.*

Основным направлением селекции риса в Каракалпакстане должна быть раннеспелость, солеустойчивость, адаптация к стрессовым условиям окружающей среды, пригодность к механизации, длиннозернистость, высоко ценящаяся на мировом рынке, устойчивость к париккуляриозу и солям. Для создания таких форм необходимо использовать интродуцированные генетические ресурсы.

По определению Н.И. Вавилова, урожайность является продуктом генотипов и связана с условиями растения в регионе [2]. Рис относится к числу солечувствительных культур, и установлено, что это зависит от стадии развития растений, концентрации и вида соли, продолжительности ее воздействия, уровня рН почвы, водного режима, температуры, влажности и солнечной радиации [1].

Sankar и друг. [3] оценили солеустойчивость сортов риса по всхожести и росту проростков в условиях солевого стресса на уровне 1,5% NaCl. Создание генетических солеустойчивых сортов риса является наиболее перспективным, менее ресурсоемким, экономически полезным и социально приемлемым подходом. В Индии выведены солеустойчивые сорта риса CSR, Панвел, Поккали, Витилла, Савитри и другие.

Такая работа ведется и в других странах. Данная проблема актуальна и для Каракалпакстана и требует проведения селекционной работы по созданию солеустойчивых сортов риса. Для этого необходимо привлечь лучшие образцы коллекции мирового масштаба и местных сортов и использовать современные методы мониторинга геномного обмена и диагностики солеустойчивости.

Солеустойчивость — полигенный признак, проявляющийся в комплексе разнообразных физиологических реакций, влияющих практически на весь обмен веществ растений и осуществляемых на разных уровнях растительной организации. Следует отметить, что солеустойчивость является одной из особенностей этого организма, сформировавшейся в ходе его собственной эволюции.

Высокое количество NaCl в окружающей среде не только отрицательно влияет на деление клеток, но и отрицательно влияет на дифференцировку клеток [5,6]. В зарубежных странах уже реализован ряд успешных селекционных программ по созданию устойчивых сортов риса методом пирамидирования генов с использованием маркерной селекции [4].

Использование ДНК-маркеров позволяет ускорить оценку и отбор на ранних стадиях без фенотипической оценки, независимо от внешней среды. Использование ДНК-маркеров выведет селекцию риса на качественно новый уровень, позволяя оценивать генотипы напрямую, а не по фенотипическим признакам, что в конечном итоге позволит создать сорта с ценным набором признаков.

Успех селекции во многом определяется наличием исходного материала и уровнем знаний и, в первую очередь, генофондом, включающим образцы, собранные из разных стран и регионов. В связи с этим поиск новых источников генов для их гибридизации является первостепенной задачей селекции, без решения которой невозможно улучшение сортов риса.

Место проведения эксперимента и использованные методы.

Экспериментальная работа проводилась в научно-производственном объединении «Каракалпакстан Зерно и Рис». В эксперименте образцы коллекции, привезенные из различных эколого-географических регионов, были изучены по агробиологическим показателям и оценены по продуктивности.

Отобранные по положительным показателям образцы исследовали в различных искусственных стрессовых условиях и отобрали наиболее устойчивые по следующим стрессовым факторам: 1. всхожесть семян определяли в 1,5% растворе поваренной соли; 2. оценена устойчивость к температуре ниже +10 С в период прорастания; 3. устойчивость к местной расе пирикулярной болезни в тепличных условиях; 4. оценивалась засухоустойчивость растений; 5. изучалось различных водные режимы.

Исследование селекционного материала на устойчивость к болезням *Pyricularia oryzae* Cavar L. проводили путем оценки селекционного материала на степень зараженности. Испытуемые сорта выращивали при избытке азотного питания. Перед заражением готовили грибную суспензию. Растения заражали болезнью и накрывали полиэтиленовой пленкой для создания оптимальных условий для развития гриба. На 10-е сутки, исходя из симптомов заболевания, учитывали чувствительность сортообразцов. Оценка чувствительности исследуемых образцов проводилась по 9-балльной шкале.

Устойчивость образцов к *Pyricularia oryzae* Cavar L. определяли по их реакции на заражение R, M, S и появлению симптомов в виде мелких черных точек на листьях. Оценивали интенсивность развития заболевания.

R – Устойчивые растения с небольшими некрозами листьев. На листьях M – умеренно устойчивых растений появляются круглые бурые пятна размером до 2 мм. S – чувствительных растений, на листьях возникает некроз в виде глазковых пятен размером до 5 см. В результате селекции на устойчивость к болезням были отобраны растения с высоким иммунитетом.

Результаты исследования

В эксперименте по агробиологическим показателям было изучено более 190 коллекционных сортовых образцов (табл. 1). Полученные результаты показывают, что вегетационный период выбранных очень ранних длиннозерных сортов составил 90-100 дней.

Высота себля сортовых образцов составила 77,2 (Д-11 (Д-205)), 107,8 (Д-143. отб. Шарм) сантиметра. При этом высота некоторых образцов составляла более 100 см (Д-143, Д-130). Образцы этих сортов [22,5, 22,0 см] также имели высокий показатель по длине метёлки. По показателям мощности кущения Д-11 (Д-205), Д-143, Д-157, Д-116, Д-130. (С-138-20) образцы сорта были равны соответственно 4,4, 4,8, 4,4, 4,3, 4,6 шт. и была выше стандартного сорта Санам (3,8 шт.).

Самый высокий показатель по количеству зерен в одной метёлки соответствовал образцу Д-157 (79 штук). Этот показатель на 28 штук больше, чем у стандартного сорта Санам. По показателям масса 1000 зерен Д-169 (Д-8(Д-9)(3), Д-120 (Д-135) 42-92-1, Д-133 (65-06-1), Д-157, Д-130 (С-138-20) образцы выше стандартного сорта Санам. Обнаружено, что масса 1000 зерен у сорта Д-133 (65-06-1) была на 5,2 грамма тяжелее, чем у сорта Санам.

В метёлке сортообразце Д-116 (20-09-3) количество полых зерен составило 53%, и этот показатель на 16% больше, чем у стандартного сорта. Но в большинстве сортообразцов этот показатель значительно ниже, чем у стандартного сорта Санам.

1-таблица

Характеристика некоторых хозяйственно – полезных признаков сортообразцов риса в коллекционном питомнике

№ П/п	Название сортообразцов	Высота растений, см	Длина метелки, см	Продуктивная кустистость, шт	Количество зерен в одной метелке, шт	Масса зерен в одной метелке, г.	Масса 1000 зерен, г	Пустозерность, %	Продуктивность растений, г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Санам st д/з	102,2	21,7	3,8	51	1,58	31,4	37,0	6,0
2	Алмаз	81,4	18,9	3,2	68	1,92	28,2	16,9	6,14
3	Д-11 (Д-205)	77,2	19,6	4,4	40	1,06	26,6	21,4	4,66
4	Д-169 (Д-8 (Д-9) (3)	93,4	18,3	3,6	58	2,05	35,6	25,5	7,38
5	Д-120 (Д-135) 42-92-	92,7	18,9	3,9	72	2,36	33,2	26,5	9,20
6	Д-143. отб. Шарм	107,8	22,5	4,8	64	1,80	27,8	30,1	8,64
7	Д-97 (отб. Лазурный)	78,1	21,1	3,8	51	1,43	28,0	25,1	5,43
8	Д-7 (К-306)	86,7	15,7	3,4	68	1,83	26,5	28,5	6,22
9	Д- 147 (отб. Шарм)	88,5	17,0	3,8	67	2,13	31,4	21,5	8,09
10	Д-133 (65-06-1)	85,5	16,6	3,3	40	1,47	36,6	50,2	4,55
11	Д-10 (8-04-8)	94,6	18,6	3,4	43	1,25	29,5	28,3	4,25
12	Д-9 (К-274)	83,6	18,7	3,5	71	1,91	27,4	22,1	6,68
13	Д-157 (отб. С90-20) д/з	88,8	18,5	4,4	79	2,69	34,0	25,8	11,8
14	Д-36 (Д-149)	86,1	20,3	3,8	64	1,66	26,0	29,2	6,30
15	Д-12 (36-98-4)	84,7	13,9	3,2	78	2,36	30,0	24,4	7,55
16	Д-116 (20-09-3)	90,9	19,3	4,3	40	1,29	32,0	53,0	5,54
17	Д-130 (С-138-20)	103,4	22,0	4,6	48	1,73	36,2	49,7	7,95

По результатам исследований оценена устойчивость отобранных длиннозерных сортов к засоленной среде. Целью исследования является создание солеустойчивых, высокоурожайных, длиннозерных генотипов очень раннего и раннего риса. Для этого на стадии рассады риса проверяли на солеустойчивость в 1,5% растворе поваренной соли. По сравнению с контролем (дистиллированная вода) определяли скорость прорастания семян в 1,5% растворе NaCl (табл. 2).

Всход семян сортообразцов колебалась от 24,7% до 81,2% в 1,5% растворе NaCl. То есть у сортообразца Д-12 (36-98-4) проросло 24,7% семян, тогда как у сортообразца Д-11 (Д-205) этот показатель составил 81,2%. Всход семян сортовых образцы Д-169(Д-8)(Д-9)(3) (73,7%), Д-120(Д-135)(70,7%), Д-143(отб. Шарм)(70,0%) были значительно выше по сравнению со стандартным сортом Санам (57,2%).

2-таблица

Показатели всхожести семян длинозерных коллекционных сортообразцов риса выращенных в 1,5% растворе NaCl

№ П/п	Номера и сортообразцы	Дистиллированная вода	1,5% NaCl
1	Санам st	92,5	57,2
2	Алмаз st	97,5	71,7
3	Д-11(Д-205)	99,5	81,2
4	Д-169(Д-8)(Д-9)(3)	92,2	73,7
5	Д-120(Д-135)	92,0	70,7
6	Д-143(отб. Шарм)	93,7	70,0
7	Д-97(отб. Лазурный)	94,0	66,5
8	Д-7(К-306)	98,2	64,5
9	Д-147(отб. Шарм)	92,0	60,0
10	Д-133(65-06-1)	96,5	53,0
11	Д-10 (8-04-8)	96,5	46,0
12	Д-9(К-274)	98,7	45,7
13	Д-157(отб.С90-20) д/з	94,0	40,0
14	Д-36(Д-149)	98,5	43,0
15	Д-12 (36-98-4)	92,7	24,7
16	Д-116(20-09-3)	97,7	36,0
17	Д-130(С-138-20)	96,0	28,5

На ранних стадиях всходового периода устойчивость растений сортов риса к засоленной среде определялась активностью роста и развития проростков. Характерные различия признаков в засоленных условиях варьируют в зависимости от их солеустойчивости (табл. 3). Анализ данных таблицы показывает, что при выращивании сортов риса в условиях повышенной концентрации хлорида натрия количество появляющихся всходов и их размеры изменяются.

3-таблица

Параметры проростков длинозерных коллекционных сортообразцов риса выращенных в 1,5% растворе NaCl

№	Сортообразцы	Высота проростка, см		Длина корней, см		Количества корней, шт		Масса проростка с корневой системой, г		
		Конт- роль	NaCl I	Конт- роль	NaCl I	Конт- роль	NaCl I	Контроль		NaCl I
1	Санам st	14,3	1,7	12,5	0,3	7,08	1,8	0,31	0,57	0,50
2	Алмаз	12,7	2,8	12,2	0,2	7,50	2,1	0,3	0,68	0,54
3	Д-11(Д-205)	14,1	3,3	11,5	0,61	5,92	4,3	0,29	0,60	0,65
4	Д-169(Д-8)(Д-9)(3)	15,1	3,2	11,8	0,77	6,90	4,5	0,48	0,80	0,63
5	Д-120(Д-135)	15,0	2,7	10,8	0,52	6,50	2,9	0,35	0,63	0,64
6	Д-143(отб. Шарм)	18,5	2,3	11,3	0,38	6,47	2,8	0,36	0,75	0,56

7	Д-97(отб. Лазурный)	7,68	1,7	10,2	0,69	5,25	2,6	0,20	0,63	0,51
8	Д-7(К-306)	10,3	1,6	11,1	0,31	6,72	1,6	0,26	0,74	0,45
9	Д-147(отб. Шарм)	8,90	1,2	12,5	0,60	6,05	1,7	0,20	0,85	0,53
10	Д-133(65-06-1)	7,37	1,3	10,8	0,86	6,42	2,2	0,24	0,83	0,59
11	Д-10 (8-04-8)	7,9	2,0	10,5	0,30	7,92	2,2	0,29	0,84	0,52
12	Д-9(К-274)	11,7	1,6	12,9	0,17	6,95	1,5	0,25	0,71	0,43
13	Д-157(отб.С90-20) д/з	8,84	0,9	11,4	0,45	5,52	1,8	0,19	0,61	0,48
14	Д-36(Д-149)	8,77	1,8	15,2	0,76	4,77	2,4	0,22	0,75	0,51
15	Д-12(Р36-98-4)	12,0	2,0	11,8	0,66	7,45	3,7	0,36	1,1	0,65
16	Д-116(20-09-3)	15,3	1,4	9,27	0,22	6,57	1,5	0,43	0,78	0,51
17	Д-130(С-138-20)	10,4	2,0	9,23	0,17	5,37	1,2	0,43	0,95	0,55

Некоторые неустойчивые сортообразцы в высокой концентраций солевого раствора 1,5% не смогли образовать нормальные всходы.

Высокая концентраций хлористого натрия неблагоприятно сказывается на рост проростков. Особенно сильно тормозилось рост и формирования корней, чем надземной части проростков. Изменения показателей корневой системы в засоленной среде в лучшую сторону можно считать адаптирования к стрессовой условиям засоления. Возможно показатели корневой системы в засоленных средах считается первичном ответом на солевой стресс.

Состояния роста надземных органов и корневой системы проростков контрастных по солеустойчивости образцов свидетельствует, что при высокой концентраций солевого раствора в среде резко уменьшается эти показатели у всех изучаемых сортообразцов. Однако такое уменьшение в зависимости от генотипической особенности происходит неодинаковой степени. Поскольку каждой генотип имеет свою индивидуальные чувствительность к засолению, определения всхожести, измерения параметров проростка показало неизбежность ингибирования этих показателей. Наиболее угнетающие воздействия на биомассу проростка отмечено в засоленной среде у менее солеустойчивых образцов. Различия изучаемых сортообразцов на солеустойчивость, видимо связано с их генотипической реакцией.

Рост проростков колебалось в норме от 7,37 см до 18,5 см, тогда как в 1,5% растворе NaCl этот показатель составлял от 0,9 см до 3,3 см. То есть в 1,5% растворе NaCl скорость роста проростков снижалась в несколько раз. Длина составляла от 9,23 см до 15,2 см, а в 1,5% растворе NaCl этот показатель составлял от 0,17 см до 0,86 см.

Прирост корней сеянцев снизился с 54,3 раза до 12,5 раз. В засоленной среде количество корней было значительно меньше. Число корней в нормальной среде составляло от 4,77 до 7,92 единиц, а в засоленной среде этот показатель - от 1,2 до 4,5. Естественно, что совокупная масса побегов и корневой системы была больше у сеянцев, выращенных в незасоленной среде.

Таким образом сравнительно высокий показатель солеустойчивости имели образцы: Д-11 (Д-205); Д-169(Д-8)(Д-9); Д-147 (Шарм). Они успешно устранили негативное воздействие высокой концентрации раствора хлорида натрия.

На устойчивость к болезни пирикулярриоза нами изучено более 100 сортообразцов риса на искусственно созданном инфекционном фоне. В результате выделен ряд образцов успешно противостоящих местным расам гриба *Pyricularia oryzae* L. как доноры устойчивости. В результате изучения удалось отобрать несколько устойчивых к местным расам болезней пирикулярриоза. У них устойчивость к пирикулярриозу сочеталась с комплексом хозяйственно-полезных признаков. После искусственного заражения развитие болезни на растениях у этих сортообразцов протекало очень медленно, споруляция тормозилось и перезаражения не происходило. По устойчивости, изученные, сортообразцы группировались, следующим образом. К первой группе относятся образцы по интенсивности развития болезни пирикулярриоза равно нулю. Т.е на листьях растений не развивалось точечные некрозы. В эту группу относятся 2 сортообразцов [69-84-4; 20-11-2] со 100% -ной R типа реакцией. Во второй группе интенсивность развития заболевания не превышала 3,0%, в эту группу относятся 4 сортообразцов, их поражаемость не превышает 7,0%. Однако эти выделенные сортообразцы обладают некоторыми недостатками по крупности и выходом целых зерен и уступает по урожайности районированным сортам риса. Поэтому выделенные лучшие иммунные формы рекомендуем включать в межсортовую гибридизацию(табл. 4).

4-таблица

Характеристика выделенных сортообразцов риса с признаками устойчивости к пирикулярриозу

№ П/п	Сортообразцы	Интенсивность развития болезнй, %	Вегетационный период дней	Высота растений, см	Продуктивность кустистость	Количества зерен 1 ной метелки, шт	Масса зерен 1 ной метелки, г	Масса 1000 зерен, г
1	Гулистан st	2,6	97	77,7	4,1	81	2,54	31,5
2	69-84-4	1,4	109,0	95,6	3,8	103	3,05	29,6
3	20-11-2	2,3	99	101,4	5,1	84	2,43	31,7
4	11-06-5	2,5	102	104,6	3,6	85	2,38	31,2
5	Нукус-70 st	3,0	107	88,5	3,8	88	2,85	30,0
6	8-03-7	4,0	98	95	4,1	65	2,30	29,9
7	65-06-1	3,8	109	89,1	4,1	78	2,69	34,2
8	К-39-17	3,7	94	99,8	3,1	45	1,48	31,2
9	1/10 д/з	2,8	87	85,0	5,1	80	2,20	27,5
10	отб. Шарм д/з	3,9	95	85,4	4,9	70	1,92	27,1

По степени интенсивности развития болезней пирикулярриоза, районированные сорта риса «Нукус-2» и «Санам» оказались менее устойчивыми, у них показатель интенсивность развития болезни колеблется от 23 до 35%. В тоже время у сортов Гулистан, Нукус -70 и 69-84-4 интенсивность развития болезней не превышает 3,0%. Среди изученных, большинство сортообразцов отличаются высокой воспричивостью к заболеванию местным расам гриба пирикулярриоза.

Выводы.

1. В результате эксперимента были выделены солеустойчивые доноры (Алмаз; Д-11(Д-205); Д-169(Д-8) (Д-9)(3); Д-120 (Д-135); Д-143. отб. Шарм), которые в 1,5% растворе NaCl имели всхожесть 70-81,2%.

2. Выделены сорта Гулистан, Нукус-70 и 69-84-4, устойчивые к местным расам *Pyricularia oryzae* L.. Их восприимчивость к заболеванию не превышает 3,0%.

3. Сортообразцы устойчивые к соли и болезням, используются в качестве отцовских и материнских форм для скрещивания в селекционной работе.

REFERENCES

1. Akbar M. Breeding for salinity resistance in rice / In : (Eds.) R. Ahmed, A. S. Pietro // Prospects for bio-saline research, Department of Botany, University of Karachi, Pakistan. 1986. Pp. 37–55.
2. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости // Теоретические основы селекции растений. М.-Л.: Сельхозгиз, 1935. Т.1. С. 75-128 “Тошкент давлат аграр университети ташкил 3.
3. Sankar P.D., Subbaraman N., Narayanan S. L.. Ranking of salt tolerant rice lines based on germination and seedling growth under salt stress conditions. Res. on Crops. -2006. – 7(3). – P. 798-803.
4. Choi, H. C. Development of blast-resistant rice multi-line cultivars and their stability to blast resistance and yield performance / H. C. Choi, Y. G. Kim, H. C. Hong, H. G. Hwang et al. // Korean J. Breed. – 2006. – 38. – P. 83-89.
5. Flowers T.J. Improving crop salt tolerance //J. Exp. Bot. 2004. V. 55. – P. 307 – 319. – P. 307 – 319.
6. Удовенко Г. В. Устойчивость растений к абиотическим стрессам //Физиологические основы селекции. Теоретические основы селекции. Сб. ВИР. 1995. Т.П.Ч. I. – 293 – 352 с